

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ

Бабаева Доно Раззаковна

к.п.н. , профессор кафедры «Методика дошкольного образования»

Жураева Наргиза Таировна

преподаватель кафедры «Педагогика и психология дошкольного образования» ТГПУ им. Низами

Аннотация: Современное общество предъявляет новые требования к системе образования подрастающего поколения и в том числе к его первой ступени – дошкольному образованию. В условиях современной системы образования проблема развития логического мышления дошкольников приобретает особую актуальность. Именно логическое мышление наиболее ярко проявляется в обнаружении и преодолении противоречий, возникающих затруднений. С точки зрения современной концепции обучения, овладение логическими формами мышления в дошкольном возрасте способствует развитию умственных способностей и необходимо для успешного перехода детей к школьному обучению.

Ключевые слова: мышление, логика, логические задачи, концепция, информационных и телекоммуникационных технологий

Abstract: Modern society makes new demands on the education system of the younger generation, including its first stage - preschool education. In the conditions of the modern education system, the problem of the development of logical thinking of preschoolers is of particular relevance. It is logical thinking that is most clearly manifested in the detection and overcoming of contradictions and difficulties that arise. From the point of view of the modern concept of education, the mastery of logical forms of thinking at preschool age contributes to the development of mental abilities and is necessary for the successful transition of children to schooling.

Keywords: thinking, logic, logical tasks, concept, information and telecommunication technologies

Мышление - высшая ступень познания человеком действительности. Чувственной основой мышления являются ощущения, восприятия и представления. Решая мыслительные задачи, человек размышляет, делает выводы и тем самым познаёт сущность вещей и явлений, открывает законы их связи, а затем на этой основе преобразует мир.

Для современного общества одной из важных проблем является развитие мыслительных способностей подрастающего поколения. Этим занимались и продолжают заниматься ряд отечественных и зарубежных ученых (С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский, П.П. Блонский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Е.А. Вяхирев, А.И. Мещеряков, Н.А. Менчинская, Д.Б. Эльконин, А.В. Брушлинский, Ж. Пиаже, М. Монтессори и др.), которые считают, что мыслить вовсе не трудно и не скучно, а чтобы стать хорошим мыслителем, не обязательно быть гением. Мыслительные способности, как и всякие другие, можно развивать, вырабатывая в себе определённые навыки и умения. Эти качества потребуются ребёнку, чтобы добиться успеха в жизни. На сегодняшний момент наиболее остро стоит вопрос развития логического мышления.

Проблема развития логического мышления исследовалась психологами в общей теории мышления (А.В. Брушлинский, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К.А. Славская), в теории развития мышления (Д.Б. Богоявленская, Л.В. Занков, Н.А. Менчинская, З.И. Калмыкова, Т.В. Кудрявцев, И.С. Якиманская). Среди иностранных психологов можно выделить Ж. Пиаже, Э. Де Боне.

В исследованиях современных психологов (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.) убедительно показано, что общие приемы интеллектуальной деятельности должны выступать в процессе обучения как предмет специального усвоения и формирования.

Такие ученые, как И.Я.Лернер, И.Л.Никольская, Н.П.Партиев, Н.А.Подгорецкая, А.А.Столяр и другие теоретически и экспериментально доказали, что школа не обеспечивает учащимся необходимый уровень развития логического мышления.

Важность логического развития учащихся при переходе из начальной школы в среднюю доказана исследованиями многих психологов, педагогов, методистов (Е.П. Маланюк, А.В. Запорожец, Н.А. Мечинская, В.А. Филь и др.).

Много исследований посвящено специальной логической подготовке школьников как начальной, так и средней школы, поиску путей развития логического мышления учащихся в процессе обучения математике (А.К. Артемов, И.Л. Никольская, А.А. Столяр). Этими учеными были разработаны общие программы, содержание и отчасти методика логической подготовки школьников в процессе обучения математике. Результаты исследований этих авторов были конкретизированы применительно к различным ступеням обучения в средней школе, разным математическим дисциплинам, отдельным темам в работах К.О.Ананченко, Е.П.Коляды, Т.А.Кондрашенковой, Г.В.Краснослабоцкой, Л.А.Латотина, Л.Н.Удовенко и др. В работах многих исследователей особое внимание уделяется формированию таких способов мышления, как классификация, умозаключение и т.д.

В работах ведущих ученых отмечается, что системность работы по развитию логического мышления школьников в школе отсутствует (Е.В. Веселовская, Е.Е.Останина, А.А. Столяр, Л.М. Фридман и др.). При этом в исследованиях психологов (П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, А.А.Люблинская, Д.Б.Эльконин и др.) делаются выводы о том, что результативность процесса развития логического мышления школьников зависит от способа организации данной работы.

Существуют различные методы развития логического мышления учащихся, при этом ряд ведущих ученых рассматривают решение данной

проблемы с привлечением современных информационных и телекоммуникационных средств.

В настоящее время в системе образования сложились основные направления применения в учебном процессе информационных и телекоммуникационных технологий, среди которых использование в процессе обучения автоматизированных систем и комплексов управления учебным процессом; использование информационных технологий в качестве дидактического средства; повышение творческой составляющей учебной и исследовательской деятельности.

В дошкольном возрасте развитие логического мышления (познавательных интересов) ребёнка идёт по двум направлениям:

- Постепенное обогащение опыта ребёнка, насыщение этого опыта новыми знаниями в различных областях. Это стимулирует познавательную активность дошкольника. (Чем больше перед детьми открывается сторон окружающей действительности, тем шире возможности для возникновения и закрепления у них устойчивых познавательных интересов).
- Постепенное расширение и углубление познавательных интересов внутри одной и той же сферы действительности.

Игра – форма познавательной деятельности, способствующая развитию логики, любознательности, мыслительных операций и укреплению интереса к полученным знаниям. В игре заложена смена деятельности: дети слушают, думают, отвечают на вопросы, узнают интересные факты, что не только способствует взаимосвязи различных аспектов окружающего мира, но и расширяет кругозор и побуждает к самостоятельному познанию нового. Среди всех методов развития умственных способностей наиболее оптимальными являются развивающие игры по технологии ТРИЗ, так как они наиболее соответствуют ведущей деятельности дошкольного возраста, а также предполагают гибкость и вариативность их применения.

Работа по развитию логического мышления дошкольников старшего дошкольного возраста проводилась поэтапно «от простого к сложному».

Исходя из приоритетности в становлении логического мышления дошкольников, можно выделить следующие этапы применения игр с элементами ТРИЗ в процессе формирования логического мышления у старших дошкольников.

1 этап – включает в себя серию игр, направленных на выделение разнообразных свойств, качеств, функций объектов; игры, развивающие операции анализа и синтеза. Дети учились выделять разнообразные свойства, признаки, функции объекта, подбирать объект к заданной характеристике, находить у объекта многообразие свойств; учились описывать объект, называя все его признаки. Проводились игры: «Угадай-ка», «Да-нет», «Цепочка», «Что умеет делать?», «Хвастуны», «Что может быть таким?», «назови части».

2 этап – серия игр, способствующих развитию операций сравнения и обобщения объектов по существенным признакам. На этом этапе использовался материал, развивающий способность к выделению признаков объектов и сравнению их по существенным признакам, нахождению сходства и отличия, формирующий способность к абстрагированию, сравнению, объединению ряда объектов на основе сходства функций, нахождение одного общего свойства у множества объектов. Игры: «По домам», «Мои друзья», «Поможем белочке», «Рассели фигуры», «Теремок».

3 этап – серия игр на классификацию и сериацию. На этом этапе дети учатся определять основные классификации группы объектов, учатся составлять классификационную группу предметов, объектов и основание классификации, учатся определять основные классификации, определять по объекту классификационную группу и пополнять группу другими объектами, делить множество объектов на классификационные группы, находить объекты не принадлежащие данной классификационной группе, определять минимум два основания для классификации, составлять классификационные группы.

Детям предлагались игры: «Кто заблудился?», «Что в круге?», «Я знаю пять...», «Я еду в путешествие и беру с собой...», «Выбери нужное», «Что лишнее?», «Чем похожи и чем отличаются?», игры на кругах Луллия.

Логическое мышление — это не врождённый талант, его необходимо развивать. Существует много способов, позволяющих делать это с удовольствием. Перечислим лишь некоторые из них:

- **Логические задачи.** Многие задачи на логику придуманы тысячи лет назад, но актуальны до сих пор. Зачастую они сформулированы забавно, так что искать остроумные ответы на них весело и увлекательно. Множество таких задач легко найти в интернете.

- **Интеллектуальные игры.** Игра для детей — способ познания мира. Играя с ребёнком в домино, шашки, шахматы, точки, эрудит и даже просто в слова, вы не только весело проводите время, но и развиваете мышление ребёнка.

- **Головоломки.** Специализированные магазины предлагают ассортимент «игр для ума» на любой вкус и возраст — всевозможные лабиринты, пазлы, кубики Рубика и целые научно-исследовательские наборы. Во многих городах работают кружки любителей головоломок, где дети учатся их разгадывать и соревнуются в искусстве решения.

- **Развивающие сервисы.** В Сети существуют специальные платформы, на которых собраны различные задачи на развитие логики у детей. Процесс их решения напоминает игру с разными уровнями сложности.

- **Компьютерные игры.** Вопреки распространённому убеждению, далеко не все они пустая трата времени. В интернете найдётся огромное количество игр на развитие логики — от простейших «Тетриса» и «Лайнс» до «Майнкрафта» с его неисчислимыми возможностями.

Использованная литература:

1. Juraeva, N. T. (2022). ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 244-251.
2. Tairova, Z. N. (2022). The Role of Didactic Tools in the Mathematical Development of Children. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 39-40.
3. Zhuraeva, N. T. (2021). MATHS KEY OF MIND AND INTELLIGENCE (Methodology for the formation of elementary mathematical representations of children in preschool institutions). Экономика и социум, (1-1), 316-319.
4. Жураева, Н. Т. (2022). ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(6), 232-239.
5. Махмудова, Д.М. (2022). Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методлари. Results of National Scientific Research International Journal, 1(6), 274-278.
6. Каюмова, Н. М. (2022, November). Функциональные обязанности директора дошкольной образовательной организации. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (Vol. 1, No. 3, pp. 102-107)
7. Nurbaeva, I. T. (2022, November). Models of pedagogical communication in the educational process. In international scientific and practical conference " the time of scientific progress" (vol. 1, no. 3, pp. 88-95).
8. Kasimova D.B. (2022). Management of the Plot-Role-Playing Games of Preschool Children in the Conditions of Pre-School Education. Spanish Journal of Society and Sustainability, 3, 9-11.
9. Алиходжаева, Г.С. (2021). Формирование социально-коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного. Экономика и социум, (5-1), 46-50.

10.Chorieva, D. A. (2022, November). DIAGNOSTIC FEATURES TO IMPROVE LEARNING PROCESS. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE" THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS" (Vol. 1, No. 3, pp. 145-149).